

How to cite: Televnyi, V., & Bakhaiev, R. (2025). Branding as an innovative tool for public management of the development of territorial communities in the conditions of post-war reconstruction of Ukraine. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15751693>

Branding as an Innovative Tool for Public Management of the Development of Territorial Communities in the Conditions of Post-War Reconstruction of Ukraine

Volodymyr Televnyi¹, Roman Bakhaiev²

¹Postgraduate Student, Department of Personnel Management and Entrepreneurship, Educational and Research Institute "Institute of Public Administration", V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

²Postgraduate Student, Department of Personnel Management and Entrepreneurship, Educational and Research Institute "Institute of Public Administration", V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Accepted: March 17, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study aims to identify branding as an innovative tool for public management of the development of territorial communities in the post-war reconstruction of Ukraine. The report focuses on the consideration of strategic branding as a modern tool for public management in the field of post-war reconstruction and development of territorial communities in Ukraine. It is determined that the community brand performs not only a reputational function, but also becomes a powerful tool for mobilizing internal resources, attracting external support and increasing the sustainability of local governance systems. Special attention is paid to innovative solutions used to build and promote community brands.

Keywords: community brand, public administration, strategic management, territorial communities, post-war reconstruction, digital transformation, sustainable development

Вступ

Брендування територіальної громади є одним із сучасних інструментів публічного управління, що допомагає визначити та спрямувати розвиток громади й підвищити рівень її впізнання. Бренд громади можна визначити як систему асоціацій у свідомості мешканців, туристів та інвесторів, що базується на візуальних, вербальних, ментальних проявах і спрямована на розвиток та вдосконалення ідентичності й іміджу міста. Бренд – це не лише логотип чи гасло, а цілісне бачення, інтегроване у стратегію розвитку. Для органів місцевого самоврядування брендування стає потужним та ефективним інструментом розвитку територіальної громади, оскільки згуртовує мешканців і робить територію помітною для кваліфікованих кадрів, інвесторів, партнерів та нових жителів.

В умовах повоєнного відновлення України брендування поставатиме як інноваційний інструмент публічного управління розвитком територіальних громад. Саме брендування як нематеріальний компонент у розвитку територій буде виступати як новий засіб для досягнення їх соціально-економічного благополуччя. Практика щодо функціонування територіальних громад засвідчує, що саме ті територіальні громади, котрі систематично застосовують різні інструменти й технології брендингу, здатні досягнути значного успіху і цілей сталого розвитку.

Результати дослідження

Натепер, як під час бойових дій, так і в умовах післявоєнного відновлення, територіальні громади України знаходяться в такій ситуації, коли від ефективності публічного управління залежить не лише відбудова інфраструктури, а й соціальна згуртованість, залучення інвестицій і формування нової ідентичності. У цьому контексті стратегічне брендування громади набуває особливого значення як засіб посилення спроможності громад до самостійного розвитку. Відповідно, в результаті аналізу наукової літератури, що стосується питань бренд-менеджменту території (Заставнюк та ін., 2021), можливо виділити такі концептуальні підходи стосовно брендування територіальних громад як інноваційного інструменту публічного управління:

- образ, який буде неповторним та емоційно насиченим. Формування цього образу детермінують як природні, так й історичні, промислові, а також соціокультурні та інші унікальні характеристики щодо території;
- обіцянка зацікавленим сторонам бажаних споживчих якостей;
- гарантії щодо якісного задоволення запитів стосовно отримання вигод;
- особистісна цінність щодо території для сторін, котрі є зацікавленими, завдяки позитивним асоціаціям, які є стимулом для подальшої взаємодії з територіальною громадою (Мельниченко, & Мельниченко, 2022).

Із наведених концептуальних засад щодо територіального брендингу можна сформулювати вимоги, яким він має відповідати: гарантувати цільовій аудиторії надання відповідного набору послуг; забезпечити наявність очікуваної інфраструктури; створювати чинники, котрі потрібні для

залучення потоків відвідувачів; поширювати інформацію про переваги та вигоди для цільових груп споживачів (Дудкіна & Чикало, 2024).

Відзначимо, що саме повоєнне відновлення України дуже актуалізує потребу інноваційних підходів у публічному управлінні на місцевому рівні. Повномасштабна війна завдала значних руйнувань сотням територіальних громад, підірвала економічний розвиток і соціальну тканину. У таких умовах громадам необхідно не тільки відбудувати інфраструктуру, а й відродити свою ідентичність і привабливість. Брендінг набуває нового значення як засіб презентувати громаду в позитивному світлі, підкреслити її унікальні переваги і тим самим залучити ресурси для відбудови.

Українські науковці все більше уваги приділяють цьому питанню. Брендінг гармонійно поєднується з євроінтеграційними процесами: з одного боку, він сприяє впровадженню європейських підходів (прозорість, сталий розвиток, залучення громади), з іншого – допомагає презентувати українські громади як відкриті до міжнародної співпраці та інвестицій. У післявоєнній перспективі ефективний бренд здатен втілити образ стійкої, відновленої громади, що впевнено рухається шляхом відбудови та інтеграції в європейський простір (Карасьов, Матвеева, 2024).

Також питання брендінгу тісно переплітається з концепцією впровадження Smart City. «Розумне» місто – це місто знань, цифрове місто, кібермісто чи екомісто, котре спрямоване в майбутнє. У такому місті проводиться постійний моніторинг щодо найважливіших об'єктів інфраструктури з метою подальшого оптимального розподілу ресурсів та гарантування безпеки (Андрієнко, 2023). Упровадження Smart City може стати важливим інструментом для покращення міського середовища й удосконалення якості життя громадян, навіть в умовах обмежених ресурсів. Ця система інтегрує інформаційно-комунікаційні технології для ефективного управління міськими ресурсами, а також забезпечення високої якості життя, сталого економічного зростання та мінімізації негативного впливу на довкілля. Основні принципи концепції: інноваційність, інтеграція, екологічність, людиноцентричність (Судомир, 2024). За умови належної підтримки з боку держави та розвитку всебічного партнерства з міжнародними інституціями та приватним сектором саме впровадження Smart City в Україні стане дієвою основою для забезпечення сталого розвитку сучасних, спроможних і самодостатніх територіальних громад (Орел, Комар, 2024).

Процес створення бренду громади нині спирається на низку інноваційних методів та технологій. Один із ключових принципів – широке залучення громадськості. Бренд ефективний лише тоді, коли він відображає спільну ідентичність, тому мешканці мають бути співтворцями бренду. Наприклад, у Тупичівській сільській громаді на Чернігівщині до розроблення бренду долучили самих жителів: проводилися відкриті діалоги, збір ідей та пропозицій, творчі майстерні, а фінальний логотип громади обирали на конкурсі за участі всіх охочих (Бренд Тупичівської громади – ідея, яка об'єднала жителів, 2021). Такий партисипативний підхід не лише гарантував появу влучного бренду, але й об'єднав людей навколо спільної ідеї. Цей приклад демонструє, як брендінг стає інструментом згуртування мешканців.

Крім офлайн-інструментів, усе більшого значення набуває діджиталізація процесу брендування. Використання цифрових платформ, соціальних мереж та онлайн-опитувань дає змогу охопити ширшу аудиторію та побудувати діалог із молоддю й діаспорою. Застосування AR/VR-технологій для віртуальних турів, просування громади через вебсайти й мобільні додатки – усе це інновації, які підсилюють присутність бренду в цифровому просторі.

Важливим трендом є також упровадження дизайн-кодів – єдиних стандартів оформлення публічних просторів, навігації, шрифтів і кольорової гами. Єдина візуальна стилістика підвищує впізнаваність. Так, у Вінниці створено власний фірмовий шрифт Vinnytsia City, що поєднує історичну спадщину міста із прагненням до інновацій (Місто ідей, 2024). Аналогічний підхід запроваджено також і в Сумах. Подібні дизайн-рішення, як і розроблення детального брендбуку, забезпечують цілісність образу громади на всіх рівнях – від вивісок і сувенірної продукції до вебсайтів та презентацій.

У післявоєнний період брендинг стає важливим інструментом стратегічного бачення розвитку громад. Він дозволяє переосмислити місію міста чи селища в нових умовах, акцентувати увагу на його стійкості, відновлених сильних сторонах та прагненні до змін. Наприклад, для міста Дніпро розробляються підходи до ребрендингу, що поєднують історичну спадщину, інноваційність і відкритість до світу з огляду на його роль як форпосту оборони під час війни (Карасьов, & Матвеєва, 2024).

Післявоєнне відновлення висуває вимогу формувати бренд, який би втілював стійкість і відродження. Успішний бренд громади в таких умовах – це бренд, що демонструє переможне відновлення, вшановує місцеву культуру та водночас сигналізує про готовність до інновацій і партнерства. Цей образ резонує і на міжнародній арені, полегшуючи налагодження зв'язків, участь у європейських програмах та залучення іноземної допомоги. Бренди українських міст усе частіше інтегрують європейські цінності й символіку, підкреслюючи нерозривність шляху України до ЄС.

Висновки

Отже, брендинг допомагає громадам відновитися, стати конкурентоспроможними та водночас знайти своє місце в європейській спільноті. Інноваційні інструменти, як-от діджиталізація комунікацій, партисипативні практики, впровадження дизайн-кодів, дозволяють створити живий брендовий образ, близький і зрозумілий людям.

У повоєнний час роль брендингу посилюється. Завдяки ньому громади узагальнюють свою ідентичність у нових реаліях, демонструють стійкість і відкритість до змін. Узгоджені з євроінтеграційними орієнтирами бренди українських громад стають інструментом, що просуває позитивний імідж країни та прискорює інтеграцію.

Успішна реалізація стратегічного брендування вимагає синергії між публічною владою, громадським сектором і бізнесом. Бренд територіальної громади має інтегруватися в стратегію її сталого розвитку, стати частиною культурної та управлінської практики.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні впливу брендингу на довгострокову економічну стійкість громад, а також в розробленні практичних рекомендацій для місцевої влади щодо ефективного брендування в умовах післявоєнної відбудови. Брендування в умовах сьогодення є стратегічним активом територіальної громади, інноваційним інструментом її розвитку та процвітання.

Література

- Андрієнко А. О. (2023). *Упровадження концепції «Smart City» в управління великими містами України: монографія*. Вінниця, Україна: ГО «Європейська наукова платформа».
- Бренд Тупичівської громади – ідея, яка об'єднала жителів. (2021). <https://decentralization.ua/news/14386>
- Динник І. П. (2024). Брендинг регіону як інструмент публічного управління регіональним розвитком. http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2024/10.pdf
- Дудкіна О. П., & Чикало І. В. (2024). Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності територіальної громади. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-48>
- Завдяки ЄС і ПРООН 20 цільових громад Донеччини та Луганщини отримали унікальні маркетингові стратегії, візуальний стиль та бренди для зміцнення та просування місцевої ідентичності. (2021). <https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/20-hromad-skhidnoyi-ukrayiny-otrymaly-novi-brendy>
- Заставнюк Л., Котис Н., & Чикало І. В. (2021). Брендинг територій як сучасна комунікаційна технологія публічного управління. *Інтелект XXI*, 5, 20-25.
- Карасьов Є. Ю., & Матвеева О. Ю. (2024). Ребрендинг міста Дніпра крізь призму стратегічного бачення напрямів його повоєнного розвитку. <https://economic-prostir.com.ua/wp-content/uploads/2025/01/196-19-28-karasov.pdf>
- Мельниченко О., & Мельниченко М. (2022). Управління брендами в сучасних умовах: виклики воєнного часу та перспективи. *Вісник Хмельницького національного університету*, 2(2), 24-29.
- Місто ідей. (2024). <https://vinnytsia.city/kontseptsiya-brendu/>
- Орел, Ю., & Комар, О. (2024). Smart city як інноваційна основа розвитку місцевого самоврядування в Україні. *Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΟΓΟΣ» zu den Materialien der VII internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 13. Dezember, 2024. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & UKRLOGOS Group LLC, 2024. 65-71.* <https://doi.org/10.36074/logos-13.12.2024.013>
- Судомир С. (2024). Концепція SMART CITY як інноваційний підхід до забезпечення сталого розвитку територій: міжнародний досвід та перспективи впровадження в Україні. *Modeling the Development of the Economic Systems*, (3), 416-421.